

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA TURIZM TERMINOLOGIYASI VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI.

Yunusova Faroxat Jamoladdinovna

O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti Magistratura bosqichi

Lingvistika: ingliz tili yo'nalishi 2- kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529561>

Til ma'naviy merosimizni asrash va boyitishning asosiy vositasi hisoblanadi. Har bir soha yoki hodisaning tarixi, rivojlanishi va kelajagi albatta til bilan chambarchas bog'liqdir. Hozirgi kunda tilshunoslikning boshqa sohalari qatori, terminologiya sohasi ham tilshunoslik rivojida muhim o'rin tutadi. Bu boradagi nazariy va amaliy atamalar soni yildan-yilga ortib bormoqda. Terminologiyani o'rganishning dastlabki motivatsiyasi texnologiya motivi kabi o'z-o'zidan paydo bo'lgan va fanning paydo bo'lishining motivi kabi nazariy edi. XVIII asrda texnologiya va kommunikatsiyalarning bir paytda sezilarli darajada rivojlanishi natijasida, ushbu o'sish davrida terminologiya ko'plab rivojlanishlar bilan bog'liq bo'lgan ba'zi qiyinchiliklarni yengish uchun zarur vosita sifatida qaraldi. Faqat 20-asrda atamashunoslik ilmiy yo'nalishga ega bo'lib, ayni paytda ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyat sifatida tan olindi.¹

Turizm terminologiyasi ham so'nggi yillarda jadal rivojlanib borayotgan terminlar tizimidan biridir. Termin - bu ma'lum bir tilning ma'lum bir maqsad uchun mo'ljallangan leksik birligi bo'lib, u ma'lum bir bilim yoki faoliyatning umumiy - o'ziga xos yoki mavhum - nazariyasini belgilaydi. Avvalo, "turizm" atamasining tarixiga nazar solsak, ushbu atama insonning nafaqat hayotiy ehtiyojlarini qondirish, balki dam olish imkoniyatini ham tushunish bilan birga paydo bo'lgan.² turizm sohasi shubhasiz har bir mamlakatni ijtimoiy- iqtisodiy rivojlantirishning yetakchi omillaridan biridir. Ushbu sohaga bo'lgan talab yildan yilga ortib bormoqda desak hech ham mubolag'aa bo'lmaydi.

"Turizm" so'zi 19-asrda fransuz tilidan ingliz tilidan olingan bo'lib, tor ma'noda maxsus dam olish harakati ma'nosini beradi, ammo keng mazmuni dunyoni bilish, sog'lom turmush tarziga intilish, yangi his-tuyg'ularni olishdir. So'zning kelib chiqishi fransuzcha "tourisme" so'zi bilan bog'liq bo'lib, "tur" - sayohat, yurish ildizidan olingan. So'zning asosiy ma'nosi XIV asrgacha - aylana, aylanish degan ma'noda qo'llangan. Biroq, faqat XVIII asrdan boshlab bu ma'no "sayohat" ga o'zgardi. Biroq, 1993 yilda BMT Statistik komissiyasi tomonidan berilgan keng ta'rif: "Turizm - bu doimiy muhitdan tashqaridagi joylarga dam olish, ishbilarmonlik yoki boshqa maqsadlarda ketma-ket bir yildan ko'p bo'lmagan

¹ Rey, Alain. "Essays on Terminology". - John Benjamins Publishing Co. Amsterdam, Netherlands. 1995. P. 49

² Leychik V.M. Terminologiya lingvisticheskaya / V.M. Leychik // Russkiy yazik. Ensiklopediya. C. 31-32

sayohat qilish va qolish faoliyati". "Turizm" so'zi fransuzcha so'zdan olingan bo'lsa-da, turizmning keyingi tarixiy rivojlanishi, jumladan, til darajasida globallasuvi ingliz tilini xalqaro turizmning tayanch tili sifatida mustahkamladi. Xalqaro muloqot tili sifatida topilgan ingliz tili rasmiy ravishda turizm shartlarini aniqlash, saqlash va tarqatish vositasi sifatida tan olingan.

Ingliz turistik atamalarining shakllanishi va rivojlanishi

Turizmga oid ilmiy adabiyotlarni tahlil qilishimizga ko'ra (Makarenko , Zorin) ingliz turizmi tarixini ingliz terminologiyasining shakllanish bosqichlariga mos keladigan to'rt bosqichni ajratishgan . Bu davrlarga bo'linishning negizida turizmning turli rivojlanish bosqichlarida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan iqtisodiy va ijtimoiy asoslari, shartlari hamda maqsadli vazifalari yotadi.

Birinchi bosqich - "turistik faoliyat prototipi" - antik davrdan XIX asr oxirigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi, bu davrda inglizlarning sayohat qilishlarining asosiy sabablari savdo, tibbiyot va nisbatan kamroq hollarda ta'lim bo'lgan. XVI asrda Angliyada Grand Tour mashhur bo'lib, "boy odamlarning Yevropa qit'asi bo'ylab sayohati" degan ma'noni anglatadi. Bu bosqichda ingliz tilida hozirda o'rganilayotgan turizm atamalarining atigi 6 foizi shakllantirilgan. Tibbiy turizm va Grand Tourning mashhurligi ingliz tilida transport va joylashtirish vositalariga ishora qiluvchi turizm atamalarining paydo bo'lishiga olib keldi: kurort, marshrut, mehmonxona, vagon, ekskursiya, bort va boshqalar. Bunda bu leksik birliklarni beruvchi nominatsiyalar adabiy tildan olinadi. Masalan, umumiy adabiy tilda kurort so'zi "yordam yoki yordam so'ragan narsa" ma'nosini anglatgan bo'lsa, keyinchalik "odamlar dam olish uchun boradigan joy" ma'nosi bilan atamaga aylangan. . Birinchi bosqich haqida gapirganda, turizm va turizm terminologiyasining keng miqyosda rivojlanishida bu bosqich muhim ahamiyat kasb etmaganligini qayd etish lozim.

Ikkinchi bosqich – "ommaviy turizm rivojining boshlanishi" butun XIX asrni qamrab oladi va bu bosqichda turizmni boshqarish usullari, moddiy-texnik bazasi yuzaga kela boshladi va, albatta, atamalar tizimi yanada takomillashtirildi. Aynan shu bosqichda «turizm» va «turist» atamaları shakllandi.

Turizm industriyasining jadal rivojlanishi natijasida faqat ikkinchi bosqichda turizmga oid atamalarining 45 foizi yaratilgan. Shu bilan birga, ularning shakllanishi turli turistik xizmatlarga muvofiq amalga oshirildi. Masalan, tur operatorlari xizmatlari uchun (conductor, booking, coupon), yo'lovchi tashish xizmatlari uchun (commute, Pullman car, terminus, liner, transit), turar joy (maitre d'hotel, bivouac, room), ovqatlanish xizmatlari (a la carte, table d'hote, buffet) , ko'ngilochar mashg'ulotlarga taaluqli terminlar (safari, attraction) paydo bo'ldi. Bu bosqichdagi atamalar turizm industriyasining o'sha davr

mobaynida rivojlanganini va natijada bu holat o'z navbatida tizimli terminologik nomenklaturaning tashkil etilishiga sabab bo'lganini bildiradi. Yangi tuzilgan atamalar asosida sohada yangi iboralar tuziladi: special tour / personally conducted tour / extension tour; admission ticket / international travel ticket / commutation ticket; carrying capacity; tourist arrangements; traveling facilities; hotel coupon system; inclusive fare.- maxsus tur / shaxsan o'tkaziladigan tur / kengaytirilgan tur; kirish chiptasi / xalqaro sayohat chiptasi / kommutatsiya chiptasi; yuk ko'tarish qobiliyati; turistik tadbirlar; sayohat qilish vositalari; mehmonxona kupon tizimi; inklyuziv tarif.

Ingliz terminologiyasiga xorijiy atamalar ham faol kiritilgan: misol tariqasida, fransuz tilidan (coupon, bivouac, maitre d'hotel, omnibus, a la carte, table d'hote); nemis tilidan (Baedeker).

Uchinchi bosqich – “ommaviy konveyer turizmi” . XX asr boshlariga to'g'ri keldi va ikkinchi jahon urushi oxirigacha davom etdi.” O'sha davr bosqichida turizm rivoji ko'rsatilayotgan xizmatlarning talabchan emasligi, ularning to'plami standart ekanligi bilan tavsiflanadi. Turistlarga xizmat ko'rsatish dasturlari ulardagi asosiy xizmatlar iste'molchini qoniqtirganidek xilma-xil emas edi. “Konveyer- ya'ni tashish, eltish bosqichida turizmning rivojlanishi transportni rivojlantirish va modernizatsiya qilish bilan parallel ravishda xarakterlanadi. Yigirmanchi asrda avtomobillar va avtobuslar Buyuk Britaniyada eng keng tarqalgan transport turiga aylanadi. 1903-yilda Amerikada samolyotning ixtiro qilinishi va shu bilan "dengiz va havo transportining rivojlanishi xalqaro sayohatlar sonining ko'payishiga yordam berdi".

Transportning dinamik rivojlanishi tufayli turistik xizmatlarga tegishli atamalar hisobiga turistik atamalar soni sezilarli darajada oshdi: shuttle, aeroport, avtostop, aviatashuvchi, oyoq, samolyot va boshqalar. (shuttle, airport, hitchhike, aircraft carrier, leg, aircraft). Ushbu bosqichda mehmonxona xizmatlarini keng miqyosda tashkil etish va ilgari turistlarga ibtidoiy shaklda ko'rsatilayotgan xizmatlar turlarining sezilarli ijobiy o'zgarishi natijasida bir necha o'nlab yotoqxonalar va turar joylar (motel, penthaus, dupleks) (motel, penthouse, duplex); mehmonxonalarda faoliyat yurituvchi shaxslar (hotelier, receptionist- mehmonxona xodimi , resepsionist- qabulxona xodimi yoki kalit beradigan kishi) ; xizmat turlari (reservation, room-service- band qilish, xona xizmati) kabi ta'riflarni bildiruvchi atamalarni yaratildi.

To'rtinchi bosqich - "ommaviy tabaqalashtirilgan turizm" . Ikkinchi jahon urushidan keyin boshlanib, hozirgi kungacha davom etmoqda. Turizmni rivojlantirishning ushbu bosqichi turistlarning turli ehtiyojlari va motivatsiyasini, turistik talab tarkibida ko'p sonli tor ixtisoslashgan

segmentlarning mavjudligini, taklif etilayotgan xizmatlarning xilma-xilligini nazarda tutadi. Differensial turizm uchun xizmatlarning keng doirasiga ega bo'lishi xarakterlidir, shu munosabat bilan shuni ta'kidlash kerakki, ingliz turizm terminologiyasi ixtisoslashgan turizm turlari va ularda qo'llaniladigan faoliyat nomlari bilan faol to'ldirila boshlandi. (agroturizm, ofat turizmi, nostalgik turizm, tanishish sayohati, parvozlarni tomosha qilish, orolga sakrash, jip safari, o'zingiz uchun to'plam, qishloq turizmi va boshqalar)- (agroturizm, disaster tour, nostalgic tourism, familiarization trip, flightseeing, island hopping, jeep safari, on-your-own package, rural tourism and etc.)

Shunday qilib, ingliz tilidagi turizm sohasi va unga oid atamalar tizimi to'rt bosqich asosida rivojlanib, bugungi kunda yangi atamalar hisobiga lug'atlardagi so'zlar soni ortib bormoqda. Bundan tashqari, 1992-yilda Jahon sayyohlik tashkilotining tashkil etilishi (bu tashkilotning ish tili ingliz tili) va turizmning jahon miqyosida rivojlanishi lozim bo'lgan yo'nalishlar qatoriga kiritilishi turizm atamalarining tez va barqaror rivojlanishini taqozo etadi.

O'zbek turistik atamalarining shakllanishi va rivojlanishi

O'zbek tilidagi turizm terminologiyasi shakllanish bosqichida bo'lib, turizm sohasining rivojlanishi natijasida uning tarkibi boshqa maxsus bo'linmalar bilan boyib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1999-yil 20-avgustda "Turizm to'g'risida Qonun" qabul qilinishi ham mamlakatimizda turizmga qaratilgan Turizmning vatani Angliya bo'lganligi va ingliz atamalarining xalqaro terminologiyada yetakchi mavqeini egallaganligini hisobga oladigan bo'lsak, o'zbek tilidagi turistik atamalarning ko'proq foizini inglizcha so'zlar tashkil etishi tabiiy.

"Til va jamiyat bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, jamiyatda sodir bo'ladigan barcha o'zgarishlar uning tilida o'z ifodasini topadi. Jamiyat hayotiga yangi tushunchalar kirib keldi, jamiyatning lingvomadaniy konseptosferasidan o'z til resurslaridan tashqari boshqa tillarda ham sodir bo'ladigan hodisalar, so'zlar o'zlashtirildi". Bu esa, o'z navbatida, til qatlami lug'atini yangi leksik (-frazologik) birliklar bilan boyitishini ta'minlab, lingvomadaniy muhitda barqaror rivojlanishni ta'minlaydi.

O'zbek tilining turistik terminologiyasining shakllanishi va rivojlanishida quyidagi nonlingvistik omillar muhim ahamiyat kasb etadi :

1. Turizmga e'tiborni davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi;
2. Turistlarni jalb qilish uchun turizm salohiyatining mavjudligi;
3. Jahon hamjamiyatining O'zbekistondagi tarixiy-madaniy yodgorliklariga qiziqishining ortishi;

4. Turizmga bo'lgan diqqat va talab darajasini davlat siyosati doirasida ko'tarishi;
5. Turizmni rivojlantirish bo'yicha qonun, qoida va me'yoriy hujjatlar qabul qilinganligi
6. Turli mamlakatlar bilan turizm hamkorligini rivojlantirilishi;
7. Turizmning yangi turlarining paydo bo'lishi;
8. Turistik zonalarni tashkil etish va rivojlantirishi ;
9. Turistik yo'l xaritalarining mamlakat iqtisodiyoti tarkibida turizm ulushini oshirish;
10. Turizm sohasida malakali kadrlar tayyorlash bo'yicha xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yilishi ;

O'zbek turistik terminologiyasi o'zining dastlabki taraqqiyot bosqichida bo'lib, soha taraqqiyoti natijasida uning tarkibi yangi leksik birliklar bilan boyidi. Turistik atamalarning asosiy qismi turizm industriyasining yetakchi tili bo'lgan ingliz tilidan olingan. O'zbek materiallari asosida turistik atamalar tahlil qilinganda quyidagi holatlar kuzatilgan:

O'zbek tilida tuzilmaviy jihatdan sodda, murakkab va qo'shma atamalarni kuzatish mumkin. Genetik xususiyatga ko'ra, oddiy atamalar ikki guruhga bo'linadi:

- a) o'zbek tilida ilgari mavjud bo'lgan oddiy turistik atamalar;
- b) xalqaro tillardan olingan oddiy turistik atamalar.

O'zbek tilining ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib yaratilgan turizm sohasida faol qo'llaniladigan atamalarga misol sifatida bayram, bojxona, buyurtma, mablag', marosim, buyurtma, mozor, taklif, qala, qo'riqxon, qabulxon, taklif, kabi atamalarni keltirish mumkin. Har bir tilning atama yasalishidagi ichki imkoniyatlari va morfologik xususiyatlaridan kelib chiqib, ayrim affikslar unumli deb hisoblanadi. Ingliz va rus tillaridan farqli o'laroq, o'zbek tilida aynan turistik atamalarni yaratish uchun dominant qo'shimchalar mavjud emas.

Vinokur G.O. ta'kidlaganidek: "Qo'shma so'zlar nafaqat yangi so'zlarning ehtiyojlarini qondirish uchun, balki haqiqatan ham bir so'z bilan ikkita tushunchani ifodalash uchun zarurdir."³

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xalqaro turizmning ham ingliz, ham o'zbek terminologiyasi umuman olganda tushunchalarni rasmiy ifodalash vositalarining ko'pligi bilan tavsiflanadi, ya'ni bu terminologiyalar sinonim bo'lishga moyildir. Miqdoriy tahlil shuni ko'rsatadiki, ingliz turistik terminologiyasida sinonimiya darajasi yuqori (yarmidan ko'p) bo'lib,

³ Мадвалиев А. Ўша асар, 59-б. Qarang. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии / Труды МИФЛИ. Т. V. 1939. – С.5.

o'rganilayotgan inglizcha atamalar sonining 66% ni tashkil etadi (334 ta leksema). Sinonimiya darajalarining yuqori foizi terminologiyaning beqarorligi belgisi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alain Rey Essay on Terminology, 1995, John Benjamins Publishing Co. The Netherlands, Amsterdam
2. Cabré, M. Teresa. "Terminology: theory, methods and applications". - John Benjamins Publishing Co. Amsterdam, Netherlands. 1999
3. Madvaliyev A. O'zbek terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari. - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017
4. Pardayev K. Ekologik turizm asoslari.- Toshkent: Navro'z, 2015
5. Канделаки Т.Л. Семантика и мотивированность терминов. М.: Наука, 1977.